

PROSIDING

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2016

11 - 13 AGUSTUS 2016

Menjembatani antara
Teori dan Implementasi Sistem Informasi
untuk Memperkuat Daya Saing Bangsa
dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA)

LPPM STT Ibnu Sina Batam

Jl. Teuku Umar, Lubuk Baja, Batam - KEPRI

Telp. (0778) 425391 | Fax. (0778) 458394

lppm@stt-ibnusina.ac.id | <http://stt-ibnusina.ac.id>

Prosiding

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2016

Tema:

Menjembatani antara Teori dan Implementasi Sistem Informasi untuk Memperkuat Daya Saing Bangsa dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Kampus STT Ibnu Sina Batam
Jl Teuku Umar, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
11-13 Agustus 2016

Ketua Editor
M. Ropianto, M.Kom.

Sekretaris Editor
Nanang Alamsyah, M.T.

Anggota Editor
Sanusi, ST, M.Eng
Desi Sariyani, S.Pd, M.SI
Suryadi, M.Kom

Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat
STT IBNU SINA BATAM

Prosiding

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2016

Menjembatani antara Teori dan Implementasi Sistem Informasi untuk Memperkuat Daya Saing Bangsa dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Kampus STT Ibnu Sina Batam

Jl Teuku Umar, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

11-13 Agustus 2016

ISBN : 978-602-74905-0-5

Ketua Editor

M. Ropianto, M.Kom.

Sekretaris Editor

Nanang Alamsyah, M.T.

Anggota Editor

Sanusi, ST, M.Eng.

Desi Sariani, S.Pd, M.SI

Suryadi, M.Kom.

Desain Sampul

Nanang Alamsyah, M.T.

Penerbit dan redaksi

Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat

Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam

Alamat Penerbit dan redaksi

Kampus Ibnu Sina, Jl. Teuku Umar, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau 29432

Telp. / Fax: (0778) 425391 | Email: lppm@stt-ibnusina.ac.id

Cetakan pertama, Agustus 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Penerbit tidak bertanggung jawab terhadap isi paper dari peserta

KOMITE KNSI 2016

STEERING COMMITTEE

Prof. Iping Supriana
 Kridanto Surendro, Ph.D
 Dr. Husni Sastramihardja
 Dr. Rila Mandala
 Ir. Larisang, MT.

TECHNICAL COMMITTEE

Kridanto Surendro, Ph.D	(Institut Teknologi Bandung)
Dr. Rila Mandala	(Institut Teknologi Bandung)
Dr. Masayu Leyla Khodra	(Institut Teknologi Bandung)
Dr. Rinaldi Munir	(Institut Teknologi Bandung)
Dr. Husni Sastramihardja	(Universitas Esa Unggul)
Dr. Indra Budi	(Universitas Indonesia)
Prof. Sri Hartati	(Universitas Gadjah Mada)
Dr. Agus Hardjoko	(Universitas Gadjah Mada)
Dr. Djoko Soetarno	(Universitas Bina Nusantara)
Prof. Achmad Benny Mutiara	(Universitas Gunadarma)
Ismail, Ph.D	(Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina)

ORGANIZING COMMITTEE

STT IBNU SINA BATAM

Pelindung/Penasehat	: H. Andi Ibrahim, BA
Penanggung Jawab	: Ir. Larisang, M.T.
Pengarah	: M. Ansyar Bora, M.T
Ketua	: M. Ropianto, M.Kom
Sekretaris	: Nanang Alamsyah, M.T
Bendahara	: Ririt Dwiputri Permatasari, S.T., M.SI Epy Susanti, SE
Publikasi Paper	: Sanusi, ST, M.Eng Desi Sariyani, S.Pd, MSI Suryadi, M.Kom
Koordinator Acara	: Abdul Rohmad Basar, M.Kom Herman ST Fajrinaldi ST Sabtu, S.Kom Andi Awaluddin
Koordinator IT/ Publikasi	: Hanafi, M.Kom Okta Veza, S.Kom Indra Gunawan, ST., M.Kom Syailendra Reza, S.Sos., M.I.Kom Taslimahuddin, S.Sos
Transportasi/ Travel/Hotel	: Andi Akbar, SE, MM Yunesman, M.PdT Yusuf Wijaya, S.Kom
Konsumsi	: Marlina Umar, S.Kom Andi Humaimah, S.Kes Nurhasana, SH
Perlengkapan Ruangan	: Abdul Rahim Suwito Budi Said

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb. dan
Salam sejahtera untuk kita semua

Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2016 adalah konferensi ilmiah tahunan ke-16 yang diselenggarakan oleh Kelompok Keahlian Informatika STEI Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam sebagai co-host pelaksana. Sebagai forum ilmiah yang mempertemukan akademisi, peneliti, pengguna dari instansi pemerintah maupun swasta, dan pemerhati sistem informasi – informatika – teknologi informasi – industry, KNSI 2016 menjadi wadah untuk berdiskusi dan bertukar informasi tentang perkembangan terbaru dibidang sistem informasi. Kegiatan KNSI 2016 ini dilakukan guna memajukan penelitian di bidang sistem informasi melalui pemaparan makalah dari para partisipan dari seluruh Indonesia.

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2016 ini telah terkumpul sebanyak 242 paper dari berbagai institusi pendidikan dari seluruh Indonesia dan setelah hasil proses evaluasi dari pakar dibidangnya, terdapat 225 paper yang akan dipresentasikan. Setiap paper telah melalui proses pemeriksaan yang ketat dan berulang guna peningkatan mutu KNSI 2016. Setiap tahun kualitas dari karya ilmiah yang dihasilkan terus ditingkatkan dengan melibatkan para pakar dibidangnya untuk melakukan review dan komentar perbaikan terhadap setiap karya ilmiah yang dimasukkan.

Atas nama panitia, saya, memberikan penghargaan terbaik kepada para Administrator STT Ibnu Sina Batam yang mendukung kegiatan ini, Reviewer yang telah bekerja keras dan cerdas, Keynote Speaker Dr Nurdin Basirun, Gubernur Provinsi Kepri, , sponsor-sponsor yang membantu menyukseskan acara ini, Pemerintahan Kota Batam yang membantu menyukseskan konferensi ini. Semoga usaha terbaik, dukungan, kerja keras dan cerdas untuk kesuksesan konferensi ini berlangsung.

Awal kata dalam kegiatan KNSI 2016 ini adalah panitia telah mengusahakan yang terbaik untuk kesuksesan KNSI 2016, namun "Masih ada gading yang retak" masih ada kekurangan yang tidak disegaja dalam kegiatan KNSI 2016 ini, kami memohon maaf. Mari kita bersama menyukseskan kegiatan ilmiah tahunan ini menjadi lebih sempurna dan sukses.

Selamat datang dan selamat berkonferensi di STT Ibnu Sina Batam

Batam, 10 Agustus 2016

Ketua Pelaksana KNSI 2016

M. Ropianto, M.Kom

KATA SAMBUTAN

KETUA STT IBNU SINA BATAM

Assalamu'alaikum wr. wb. dan
Salam sejahtera untuk kita semua

Kepada Yang terhormat,

Bapak Gubernur Kepri, Bapak Walikota Batam, Ketua Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam, para undangan, pemakalah, steering committee, organizing committee, para reviewer, panitia lokal dan hadirin sekalian.

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Swt, Tuhan yang maha kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka mengikuti dan mensukseskan acara Konferensi Nasional Sistem Informasi 2016 yang di gelar di STT Ibnu Sina Batam Ini.

Selamat datang di Batam kami sampaikan kepada seluruh peserta yang datang dari luar Batam.

Penyelenggaraan KNSI 2016 di Sekolah Tinggi Teknik (STT) Ibnu Sina Batam sekaligus sebagai organizing committee atas kerjasama dan kepercayaan yang diberikan oleh Kelompok Keilmuan Informatika Institut Teknologi Bandung sekaligus steering committee dan pengagas KNSI. STT Ibnu Sina Batam yang saat ini dipercayakan sebagai penyelenggara KNSI 2016 merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam, didirikan sejak tahun 2002 dengan dua program Studi yaitu Teknik Informatika (S1) dan Teknik Industri (S1) status terakreditasi. Jumlah mahasiswa aktif saat ini kurang lebih 1.000 mahasiswa.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari panitia jumlah judul paper yang siap dipresentasikan pada KNSI 2016 yaitu sebanyak 225 paper dari kurang lebih 75 perguruan tinggi negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia dan 2 perguruan tinggi dari luar negeri yaitu Politeknik Kota Bharu Kelantan dan Politeknik Port Dickson Malaysia

Sesuai dengan tema KNSI 2016 "Menjembatani Antara Teori dan Implementasi Sistem Informasi untuk Memperkuat Daya Saing Bangsa di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)". Diharapkan para dosen, mahasiswa, peneliti dan praktisi serta pemerhati Sistem Informasi dapat memanfaatkan konferensi ini sebagai wadah ilmiah dan silaturahmi dalam melakukan kajian dan pengembangan keilmuan sehingga dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita, Selain itu tentunya akan meningkatkan mutu pendidikan yang bermuara pada peningkatan mutu lulusan sebagai generasi bangsa yang siap menghadapi persaingan.

Terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan KNSI 2016 ini, khususnya kepada Reviewer dan panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat terselenggara sesuai jadwal yang telah ditentukan. Saya sebagai Ketua STT Ibnu Sina Batam dan segenap civitas akademika menyampaikan permohonan maaf yang tak terhingga atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acaraini. Saran dan kritikan sangat diperlukan dalam rangka perbaikan untuk KNSI di tahun yang akan datang. Semoga KNSI 2016 ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Selamat berkonferensi semoga berjalan lancar dan sukses, Amin.

Batam, 10 Agustus 2016

Ketua STT Ibnu Sina Batam
Ir. Larisang, MT.

JADWAL ACARA KNSI 2016

HARI PERTAMA
Kamis | 11 Agustus 2016

NO.	WAKTU (WIB)	DESKRIPSI	PRESENTER	LOKASI
1	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia	Aula Ibnu Sina
2	09.00 – 09.30	Pembukaan KNSI 2016	Panitia	
3	09.30 – 12.00	Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing melalui Inovasi & Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Gubernur KEPRI	
4	12.00 – 13.00	Makan Siang & Sholat	Panitia	
5	13.00 – 15.30	Presentasi Paper – Sesi 1	Pemakalah	Ged. C Ibnu Sina
6	15.30 – 16.00	Coffee Break & Sholat	Panitia	
7	16.00 – 18.00	Presentasi Paper – Sesi 2	Pemakalah	

HARI KEDUA
Jumat | 12 Agustus 2016

NO.	WAKTU (WIB)	DESKRIPSI	PRESENTER	LOKASI
1	09.00 – 11.00	Presentasi Paper – Sesi 3	Pemakalah	
2	11.00 – 13.00	Makan Siang & Sholat Jumat	Panitia	Ged. C Ibnu Sina & Masjid
3	13.00 – 15.00	Penutupan KNSI	Panitia	Aula Ibnu Sina

HARI KETIGA
Sabtu | 13 Agustus 2016

NO.	WAKTU (WIB)	DESKRIPSI	PRESENTER	LOKASI
1	07.00 – 08.00	Registrasi Peserta Tour	Panitia	Lokasi Wisata
2	08.00 – 19.00	Pelaksanaan Tour	Panitia	

JADWAL PRESENTASI KNSI 2016

Presentasi Paper Sesi 1

Kamis 11/08/2016 | 13.00-15.30

Room 1	Room 2	Room 3	Room 4	Room 5	Room 6	Room 7	Room 8	Room 9
# 001	# 002	# 003	# 004	# 005	# 007	# 008	# 009	# 011
# 012	# 013	# 014	# 015	# 017	# 018	# 019	# 020	# 021
# 022	# 024	# 025	# 026	# 027	# 028	# 029	# 030	# 031
# 032	# 033	# 034	# 035	# 036	# 037	# 038	# 039	# 040
# 041	# 042	# 043	# 044	# 045	# 046	# 047	# 048	# 049
# 050	# 051	# 053	# 054	# 056	# 058	# 059	# 060	# 061
# 062	# 063	# 064	# 065	# 066	# 067	# 068	# 069	# 070
# 071	# 073	# 074	# 075	# 076	# 077	# 078	# 079	# 081
# 082	# 083	# 084	# 085	# 086	# 087	# 088	# 089	# 090
# 091	# 092	# 093	# 094	# 095	# 096	# 097	# 098	# 099

Presentasi Paper Sesi 2

Kamis 11/08/2016 | 16.00-18.00

Room 1	Room 2	Room 3	Room 4	Room 5	Room 6	Room 7	Room 8	Room 9
# 100	# 101	# 102	# 103	# 104	# 105	# 106	# 107	# 108
# 109	# 110	# 111	# 112	# 113	# 114	# 115	# 116	# 117
# 118	# 119	# 120	# 121	# 122	# 123	# 124	# 125	# 126
# 127	# 128	# 129	# 130	# 131	# 132	# 133	# 134	# 135
# 136	# 137	# 138	# 139	# 140	# 141	# 142	# 143	# 144
# 145	# 146	# 148	# 149	# 150	# 151	# 152	# 153	# 154
# 155	# 157	# 158	# 159	# 161	# 162	# 164	# 165	# 166
# 167	# 168	# 169	# 170	# 171	# 172	# 173	# 174	# 175

Presentasi Paper Sesi 3

Jumat 12/08/2016 | 09.00-11.00

Room 1	Room 2	Room 3	Room 4	Room 5	Room 6	Room 7	Room 8	Room 9
# 176	# 177	# 178	# 179	# 180	# 181	# 182	# 183	# 184
# 185	# 186	# 187	# 188	# 189	# 190	# 191	# 192	# 193
# 194	# 195	# 196	# 197	# 198	# 199	# 200	# 201	# 202
# 203	# 204	# 205	# 206	# 207	# 208	# 209	# 210	# 211
# 212	# 213	# 214	# 215	# 216	# 217	# 218	# 219	# 220
# 221	# 222	# 223	# 224	# 225	# 226	# 227	# 228	# 229
# 230	# 232	# 233	# 234	# 235	# 236	# 237	# 238	# 239
# 240	# 241							

Panduan Untuk Presentasi Pembicara

1. Presentasi menggunakan bahasa Indonesia
2. Pembicara harus menyiapkan presentasinya dalam format Microsoft Power Point (.ppt / .pptx)
3. File presentasi harus diserahkan kepada Organizing Committee sebelum presentasi dimulai.
4. Setiap paper hanya dipresentasikan oleh satu orang pembicara. Jika ingin mewakilkan pada orang lain, maka harus menghubungi panitia terlebih dahulu.
5. Tiap pembicara mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan papernya termasuk waktu diskusi/tanya jawab.
6. Panitia berhak mengakhiri waktu presentasi apabila sudah melebihi 15 menit.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Belakang Sampul	ii
Komite KNSI 2016	iii
Kata Pengantar	iv
Kata Sambutan Ketua STT Ibnu Sina Batam	v
Jadwal Acara KNSI 2016	vi
Jadwal Presentasi KNSI 2016	vii
Panduan Untuk Presentasi Pembicara	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Makalah	x
Makalah	1
Index Institusi / Afiliasi	1347

DAFTAR MAKALAH

No. Makalah : 1 PENERAPAN HAVERSINE FORMULA PENCARIAN LOKASI APOTEK PADA KOTA MAKASSAR MENGGUNAKAN TEKNOLOGI GOOGLE MAPS API Rismayani Rismayani	1
No. Makalah : 2 PERANCANGAN FITUR DALAM SITUS E-COMMERCE UNTUK MELAYANI PEMESANAN PRODUK DENGAN CUSTOM DESIGN Yazid, Bayu Mukti, Nurwanto and Yogik Wiyarto	7
No. Makalah : 3 PERANCANGAN ENTERPRISE ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI MENU MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN TOGAF ADM (STUDI KASUS : D'COST SEAFOOD RESTAURANT) Safrian Aswati	13
No. Makalah : 4 BLUM BLUM SHUB IN GENERATING KEY IN RC4 Andysah Putera Utama Siahaan	22
No. Makalah : 5 APLIKASI SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB DENGAN FRAMEWORK CODEIGNITER PADA PT JP TECHNOLOGY BATAM Muhammad Rasid Ridho, Narti Eka Putria and Yuyun Gumaiyanti	29
No. Makalah : 7 TINGKAT KEMATANGAN SISTEM ELEKTRONIK PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DOMAIN ACQUIRE DAN IMPLEMENT Sandy Kosasi	35
No. Makalah : 8 STUDI KUALITAS AUDIT SISTEM INFORMASI DI INDONESIA BERDASARKAN KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR Wella Wella	42
No. Makalah : 11 KLASIFIKASI KECERDASAN MAJEMUK PESERTA DIDIK TK TUNAS ISLAM MENGGUNAKAN INSTANCE-BASED LEARNING Andini Putri, Tacbir Hendro Pudjiantoro and Ridwan Ilyas	49
No. Makalah : 12 SISTEM PROFIL PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI MENGGUNAKAN METODE TERM FREQUENCY-INVERSE DOCUMENT FREQUENCY (TF-IDF) Mutia Dewi Suryaputri, Tacbir Hendro Pudjiantoro and Agus Komarudin	56
No. Makalah : 14 PENCARIAN REGULASI LINGKUNGAN HIDUP MENGGUNAKAN TERM FREQUENCY BINARY-INVERSE DOCUMENT FREQUENCY DAN VECTOR SPACE MODEL Nazar Ali, Tacbir Hendro P and Ridwan Ilyas	63
No. Makalah : 15	70

No. Makalah : 153 MODEL AUDIT SISTEM INFORMASI BERDASARKAN PENDEKATAN RESIKO Sali Alas M	829
No. Makalah : 154 DUKUNGAN KEY PERFORMANCE INDICATOR UNTUK DASHBOARD MANAJEMEN ASET FITNESS CENTER (STUDI KASUS : HELIOS FITNESS) Pepy Tri Anisa and Sali Alas M	837
No. Makalah : 157 ANALISIS PERBEDAAN KUALITAS INFORMASI SECARA MANUAL DAN ONLINE PADA PEMBUATAN PASPOR DI BATAM Desi Sariani	845
No. Makalah : 158 SISTEM SMS UNTUK PENELUSURAN KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG (STUDI KASUS: POLDA METRO JAYA) Nanang Alamsyah	850
No. Makalah : 159 IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY PADA MOBILE GAME SEBAGAI PENDUKUNG KEGIATAN PENGENALAN INFORMASI KAMPUS Erik - and Ahmad Lutfiadi	856
No. Makalah : 161 MODEL PENENTUAN KELAYAKAN CALON KEPALA DESA PADA DESA BLITAREJO MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) Riyan Suhandi, Leni Anggraeni and Muhamad Muslihudin	863
No. Makalah : 162 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN GURU PROFILE MATCHING MTSN 1 KAWALI Nanang Suciyono, Nono Sudarsono and Dani Buldani	869
No. Makalah : 164 RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN PENGENALAN PURA BERBASIS MOBILE MULTIMEDIA Joko Santoso and Edwar Edwar	876
No. Makalah : 165 SISTEM PENGENALAN MULTI KOIN DENGAN METODE CIRCULAR HOUGH TRANSFORMATION(CHT) MENGGUNAKAN MATLABR2012B Zaiful Bahri	880
No. Makalah : 166 PENERAPAN DATAMINING UNTUK MEMPREDIKSI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA BERDASARKAN DOSEN, MOTIVASI, KEDISIPLINAN, EKONOMI, DAN HASILBELAJAR Eka Sabna and Muhardi	889

SISTEM SMS UNTUK PENELUSURAN KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG (STUDI KASUS: POLDA METRO JAYA)

Nanang Alamsyah

Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina
Jl. Teuku Umar, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
e-mail: nanang@stt-ibnusina.ac.id

Abstrak

Teknologi saat ini, khususnya teknologi komunikasi bergerak telah diterapkan secara global. Teknologi berbasis GSM seperti SMS telah memperluas kemampuan dan aplikasi dari teknologi ini, dibanding dengan teknologi biasa. Melihat perkembangan penggunaan telekomunikasi bergerak dan pemakaiannya dalam bidang teknologi informasi, penyampaian informasi dengan menggunakan teknologi telekomunikasi ini masihlah sangat minim. Penelitian ini, mencoba untuk mengembangkan dan merealisasikan sebuah SMS system yang berbasis sistem informasi di Kepolisian Republik Indonesia, yang diharapkan akan membantu Polri untuk dapat melayani masyarakat dengan menggunakan teknologi yang tepat guna. Sistem ini dapat menangani laporan kehilangan dan penemuan ranmor dari masyarakat dan pihak kepolisian. Selain itu, sistem ini menghasilkan informasi yang berkaitan dengan kehilangan dan penemuan ranmor baik dalam bentuk statistika maupun dalam bentuk data personal ranmor yang hilang dan ditemukan. Penggunaan sistem ini akan menguntungkan semua pihak, Polri akan lebih dimudahkan dalam menjalankan penelusuran ranmor yang hilang, masyarakat akan mendapatkan akses informasi yang lebih mudah, sedangkan operator penyedia jasa layanan telekomunikasi bergerak akan mendapatkan peningkatan pemasukkan dengan bertambahnya penggunaan layanan SMS oleh pelanggan. Kedepannya, sistem ini dapat diperluas dan dikembangkan bukan hanya menyangkut penemuan dan kehilangan ranmor, tapi juga dapat menangani seluruh permasalahan yang berhubungan dengan tugas dari polri. Sistem ini juga dapat diterapkan di bidang lain, selama bidang tersebut memiliki keterkaitan dengan informasi.

Kata kunci: Sistem SMS, Penelusuran Kendaraan, Sistem Informasi Manajemen

1. Pendahuluan

Meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia, terutama pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sangat meresahkan masyarakat (sumber: Lap. Sugbag Dastik Puskodalops Pmj Polda Metro Jaya). Pada tahun 2003 saja, di wilayah cakupan Polda Metro Jaya telah terjadi + 14.000 kehilangan kendaraan bermotor, dan dari jumlah kehilangan diatas hanya 20 % saja yang dapat di temukan. Yang jadi permasalahan adalah kendaraan yang ditemukan tersebut belum tentu kembali kepada si pemilik, hal ini disebabkan Polri belum memiliki sistem informasi penelusuran kendaraan bermotor yang terintegrasi.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas besar untuk menangani masalah tersebut. Namun hal tersebut sulit untuk dilakukan jika Polri belum memiliki teknologi yang cukup memadai. Karena dengan teknologi yang sesuai, Polri akan membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

Di saat kita kehilangan kendaraan, hal pertama yang biasa kita lakukan adalah melaporkan kehilangan kendaraan kepada kantor Polisi terdekat. Namun yang menjadi permasalahan adalah, tidak jelasnya perkembangan pencarian kendaraan tersebut setelah pelaporan yang kita lakukan. Untuk mengetahui apakah kendaraan kita sudah ditemukan, biasanya korban datang langsung ke kantor Polisi dimana ia melaporkan kehilangan kendaraan. Hal ini sangat memberatkan korban, karena selain mengurus kehilangan kendaraan bermotor, korban juga harus melakukan kewajiban sehari-hari, entah itu kerja, kuliah, atau pekerjaan rutin lainnya yang tidak dapat ditinggalkan.

Alangkah lebih efisien jika dengan hanya mengirimkan sebuah SMS, korban dapat mengetahui perkembangan pencarian kendaraan bermotornya. Cukup dengan mengirimkan SMS yang berisi nomor surat keterangan laporan kehilangan ranmor, korban dapat menerima balasan SMS yang berisi informasi apakah kendaraannya sudah ditemukan atau belum. Dan jika sudah ditemukan, korban diberitahu tempat serta siapa yang harus dihubungi.

Selain itu, sistem informasi ini dapat menyimpan data kehilangan dan penemuan kendaraan bermotor di seluruh kantor Polisi di Indonesia. Hal ini sangat menguntungkan karena kita dapat mengetahui statistika data kehilangan kendaraan bermotor di setiap daerah, dengan itu Polisi mengetahui daerah mana saja yang rawan.

Maka dari itu perlu adanya perbaikan sistem karena sistem yang sekarang memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- Korban kehilangan ranmor harus selalu memantau ke kantor Polisi terdekat untuk mengetahui apakah kendaraannya sudah ditemukan atau belum.
- Polisi harus mengirim surat pemberitahuan kepada korban kehilangan jika kendaraannya ditemukan. Hal ini akan menambah pekerjaan Polisi, dan biasanya Polisi akan enggan untuk melakukannya karena tugas yang diembannya sudah cukup bertumpuk.
- Jika ada penemuan kendaraan bermotor, Polisi tidak memiliki database kendaraan yang hilang, walaupun ada hanya dalam bentuk dokumen tertulis. Hal ini akan menambah pekerjaan Polisi jika harus memeriksa satu persatu dokumen tersebut untuk mencocokkan data dengan kendaraan yang ditemukan

Namun dengan adanya sistem baru bukan berarti seluruh permasalahan akan hilang, karena sistem yang akan diterapkan juga memiliki kelemahan, diantaranya:

- Perlu adanya pelatihan menggunakan software tersebut. Hal ini akan menimbulkan cost tambahan dan pelatihan ini sangat sulit untuk diterapkan kepada petugas yang belum mengenal komputer sama sekali.
- Polri harus memasang jaringan komputer yang menghubungkan semua Polsek, Polres dan Polda, serta kesemuanya harus terhubung ke server. Butuh investasi yang sangat besar untuk mengaplikasikannya di seluruh tingkatan Polri..

2. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dan memperjelas proses perancangan, maka model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Model Konseptual

Sedangkan tahapan penelitian yang dilalui mulai dari penelitian pendahuluan sampai kesimpulan dan saran, dapat dilihat pada berikut:

Gambar 2. Metode Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pendefinisian Kebutuhan User

Sebelum melakukan perancangan sistem, tahap awal adalah mendefinisikan user yang menggunakan aplikasi ini beserta kebutuhannya.

A. Definisi User

User atau pengguna dari program yang akan dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Korban.** Seorang pemilik kendaraan yang merasa kehilangan kendaraan dan melapor ke pihak Kepolisian. Jika korban melakukan registrasi SMS ketika melaporkan kehilangan ranmor, maka korban dapat memohon informasi melalui SMS. Tetapi jika tidak registrasi, maka dapat menanyakan informasi melalui operator di tiap-tiap Polsek secara manual (tidak melalui SMS).
- **Administrator.** Bertugas sebagai pemegang wewenang untuk menjadikan seorang anggota Polisi menjadi seorang user. *Administrator* memiliki wewenang mendaftarkan, mengedit dan menghapus data user.
- **Operator.** Memiliki tugas untuk melakukan *data entry* dari korban ke sistem informasi dan melakukan proses pelaporan kehilangan ranmor.. Selain itu membantu korban dalam mencari data kendaraan yang sudah ditemukan secara manual melalui *form* pencarian informasi.

- Staf Sub Bagian Data Statistik (Dastik). Mengambil informasi dari sistem informasi dalam bentuk statistika dari tiap-tiap Polda, Polres dan polsek.

B. Kebutuhan yang Berkaitan dengan Data Kehilangan

Dengan data ini, user dapat mengetahui beberapa informasi diantaranya:

- Identitas kendaraan bermotor yang hilang.
- Pemilik kendaraan bermotor
- Tempat kejadian perkara
- Pelapor serta pelaku

C. Kebutuhan yang Berkaitan dengan Data Penemuan

Setiap penemuan kendaraan, baik yang ditemukan oleh masyarakat umum maupun dari pihak kepolisian, di masukkan datanya ke sistem informasi. Hal ini menyebabkan kita dapat mengetahui beberapa informasi, diantaranya:

- Identitas kendaraan bermotor yang ditemukan.
- Tempat kejadian perkara
- Pelapor

3.2. Kebutuhan Perangkat

Perangkat lunak dan perangkat keras yang akan dijelaskan dikategorikan menjadi dua, yaitu perangkat-perangkat yang digunakan dalam penelitian dan perangkat-perangkat yang digunakan dalam aplikasi di lapangan.

A. Perangkat-perangkat Dalam Penelitian

a. Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Sistem Operasi. Operating System (OS) yang digunakan adalah Windows XP Professional keatas.
- Aplikasi Pembangun. Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan SMS Gateway dan Visual Programming yang digunakan user adalah Visual Basic versi 6.0. Untuk penyimpanan basis data (database) menggunakan Microsoft Office Access XP. Sedangkan Adobe Photoshop 7.0 digunakan untuk mengedit gambar.

b. Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- Motherboard Elit K75SA serta Prosesor AMD Duron 800 MHz
- Printer Canon BJC-2100SP
- Hand Phone Nokia 3310 beserta SIM Card Pro XL
- Data Cable Hand phone-Computer for Nokia 3310

B. Perangkat-perangkat Dalam Implementasi

a. Perangkat Lunak

- Sistem Operasi. Operating System (OS) yang dapat digunakan untuk client adalah Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT 4.0 atau Windows XP Professional. Sedangkan untuk server direkomendasikan menggunakan Windows 2000 Server.
- Aplikasi Pembangun. Untuk server harus sudah menginstal Microsoft Office Access.

b. Perangkat Keras

- Prosesor minimum 200 MHz dan untuk Server direkomendasikan 1 GHz atau lebih
- Hard Disk Drive minimum 10 GB
- Printer
- Hand Phone Nokia 3310, 6110, 8210, 3210 atau Seamens C25 (khusus untuk server)
- Data Cable Hand phone-Computer for Nokia 3310 (khusus untuk server)
- Perangkat-perangkat jaringan untuk menghubungkan antara komputer server dengan seluruh komputer client. Penulis tidak ingin menjelaskan lebih dalam bagian ini, karena dalam batasan masalah penelitian ini hanya sampai sebatas aplikasi berjalan dan valid.

3.3. Perancangan Proses

Perancangan proses adalah tahap pemodelan sistem dan merupakan breakdown tahap sebelumnya, yaitu pendefinisian kebutuhan (requirements definition). Perancangan proses dapat dilihat di gambar *flowchart & data flow diagram* berikut:

Proses Pelaporan Kehilangan Ranmor

Proses Pelaporan Penemuan Ranmor

Proses Permohonan Informasi via SMS

Proses Permohonan Informasi via Manual

Gambar 3. Flowchart Proses Pelaporan dan Proses Permohonan Informasi

Gambar 4. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 & Level 1

3.3. Evaluasi Implementasi

Setelah dilakukan pengujian dari perangkat lunak ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa dijadikan bahan evaluasi, antara lain:

a.. Kelebihan

- Aplikasi ini bisa dijalankan dengan PC dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Kapasitas yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan server database dari aplikasi layanan.
- Server bersifat independen, dalam arti dapat terpisah dari topologi dasar jaringan GSM sendiri. Pemfungsian telepon genggam sebagai SMS Gateway dapat menunjukkan bahwasannya sistem ini dapat berdiri sendiri diluar perangkat operator.
- Tanggapan dari server ke pengguna relatif cepat (hasil pengujian waktu proses lebih kurang 15 detik), karena aplikasi ini berbasis teks. Berikut hasil uji coba dengan menggunakan penyedia layanan SMS yang berbeda:

Tabel 3.1 Hasil Uji Coba Sistem SMS

Penyedia Layanan	No. Telepon	Waktu Proses
Indosat	+628156229xxx	15 Detik
	+628156167xxx	14 Detik
XL	+628170226xxx	16 Detik
	+62818642xxx	15 Detik
Telkomsel	+6281320713xxx	14 Detik
	+628122179xxx	15 Detik

b. Kekurangan

- Dalam membuat perangkat lunak, ditambahkan fungsi komponen *smsactive* yang diambil dari situs <http://www.oxigen-software.com>. Fungsi ini merupakan versi *freeware* sehingga muncul pesan www.smsactive.com pada layar telepon genggam pelanggan setiap menerima SMS balasan dari derver
- Pengiriman pesan hanya terbatas sejumlah 160 karakter sesuai dengan standar SMS GSM. Hal ini memaksa pihak penyampai informasi untuk bisa menggunakan bahasa yang singkat, tepat dan jelas.

4. Simpulan

Sistem SMS untuk penelusuran ranmor yang hilang merupakan sebuah aplikasi pengembangan dari Sistem Informasi, yang dapat dikembangkan sebagai jawaban atas tantangan akan kemudahan mendapatkan informasi dari layanan telekomunikasi bergerak, terutama pada layanan SMS. Pembuatan sistem SMS untuk penelusuran ranmor yang hilang merupakan upaya optimalisasi teknologi jaringan seluler yang telah ada, dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Hal ini akan berimbang terhadap dua hal yaitu: meningkatnya citra Polri dan memberikan tambahan penghasilan bagi operator (*revenue generator*). Dengan pembuatan sistem SMS ini, korban kehilangan ranmor dapat mengetahui informasi kendaraannya yang hilang dari mana saja dan kapan saja. Cara kerja dari sistem SMS ini adalah menerima permintaan dari pelanggan dengan teks berisi nomor surat keterangan, validasi no handphone, mencari data di database, mengirimkan informasi berupa pesan singkat (SMS)

Daftar Pustaka

- Alam, M. A. J. Manajemen Database dengan Microsoft Visual Basic Versi 6.0. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2001.
- Cahyanto, Budi. Membangun Aplikasi Handphone dengan FBUS & Visual Basic. ANDI, Yogyakarta.2003
- Jogiyanto, HM. Sistem Teknologi Informasi. ANDI, Yogyakarta. 2003.
- Khang, Bustam. Trik Pemrograman Aplikasi Berbasis SMS. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2002
- Kusumo, Ario Suryo. Buku Latihan Microsoft Visual Basic 6.0. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2002 .
- Putra, Prima Hadi. Perancangan Prototipe Sistem Adventensi Berbasis Lokasi paad Jaringan GSM/DCS 1800. Tugas Akhir, Jurusan Teknik Industri STT Telkom, Bandung: 2003.
- Satiawardhana, Tri Hardian. Analisis Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Telepon Tetap dengan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Tugas Akhir, Jurusan Teknik Informatika STT Telkom, Bandung. 2004.
- _____. Laporan Kehilangan dan Penemuan Kendaraan Bermotor 2003. SUBBAG DASTIK PUSKODALOPS, Polda Metro Jaya. 2003